

CADEIRA DE RODAS INFANTIL MOTORIZADA CONSTRUÍDA COM TUBOS DE PVC E CONTROLADA POR ARDUINO®

F.L. Lopes*, E.C. Guimarães**, H.A. Amorim** e M.E. Kunkel**

*Universidade Federal do ABC UFABC, Santo André, Brasil

**Universidade Federal de São Paulo UNIFESP, São José dos Campos, Brasil
e-mail: biomecanica.unifesp@gmail.com

A cadeira de rodas motorizada (CRM) é um dispositivo muito importante em alguns casos de deficiência motora. Geralmente, devido ao alto custo, o Sistema Único de Saúde não concede CRM para menores 12 anos. Isto pode limitar a inclusão desta parcela da população na educação formal. Um protótipo de CRM infantil de baixo custo foi desenvolvido com a estrutura mecânica em PVC usando um joystick e plataforma Arduino® para controle. A CRM mostrou ótimo desempenho em testes indor e outdor com peso de 15kg simulando uma criança. O projeto é facilmente replicável e possui alto potencial de uso.

Palavras-chave: Cadeira de rodas motorizada, tecnologia assistiva, Arduino®.

The electric wheelchair (EWC) is a very important device in some cases of physical disability. Generally, due to the high cost, the Brazilian Unified Health System does not provide EWC for minors 12 years old. This may limit the inclusion of this part of the population in formal education. A low cost EWC prototype was developed with the mechanical structure of poly vinyl chloride using a joystick and Arduino® platform for control. The EWC showed great performance in indor and outdor tests with 15kg simulating a child's weight. The project is easily replicable and have a high potential for use.

Keywords: *Quadriplegia, assistive technology, Arduino®.*